

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 125-133
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19883568>

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Figur Kh. Asep Saifuddin Chalim Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Melanjutkan Pendidikan di Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim (IKHAC)

The Influence of Marketing Mix and The Figure of KH. Asep Saifuddin Chalim On Students' Decisions to Continue Their Education at Ikhac Islamic Boarding School Institute

Aris Maulana Baharrudin¹, Sundari²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
 Email: maris9505@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari variabel produk, harga, tempat, dan promosi, serta figur KH. Asep Saifuddin Chalim, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC), Mojokerto, Jawa Timur. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim memiliki keistimewaan dengan kehadiran figur pendirinya, KH. Asep Saifuddin Chalim, yang merupakan ulama besar dan Guru Besar UINSA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel berjumlah 100 mahasiswa S1 IKHAC yang dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (Adjusted R²) dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel produk (t hitung 3,045 > t tabel 1,66; sig. 0,003), tempat (t hitung 2,645 > t tabel 1,66; sig. 0,010), dan promosi (t hitung 3,067 > t tabel 1,66; sig. 0,003) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan mahasiswa. Sebaliknya, variabel harga (sig. 0,808) dan figur KH. Asep Saifuddin Chalim (sig. 0,664) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Berdasarkan uji F, seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan (F hitung 11,122 > F tabel 2,31; sig. 0,000). Nilai Adjusted R² sebesar 33,8% menunjukkan kontribusi kelima variabel terhadap keputusan mahasiswa, sedangkan 66,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.
Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Produk, Harga, Tempat, Promosi, Figur KH. Asep Saifuddin Chalim, Keputusan Melanjutkan Pendidikan

Abstract

This study aims to analyze the influence of the marketing mix consisting of product, price, place, and promotion variables, as well as the figure of KH. Asep Saifuddin Chalim, both partially and simultaneously, on students' decisions to continue their education at Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC), Mojokerto, East Java. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim has a unique advantage through the presence of its founder, KH. Asep Saifuddin Chalim, a prominent Islamic scholar and Professor at UINSA. This study employs a quantitative method with a survey approach. The sample consisted of 100 undergraduate IKHAC students selected using a probability sampling technique with the Slovin formula. Data were collected through questionnaires with a Likert scale. Data analysis used multiple linear regression, t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (Adjusted R²) using SPSS 25. The results based on the t-test show that the product variable (t -count 3.045 > t -table 1.66; sig. 0.003), place (t -count 2.645 > t -table 1.66; sig. 0.010), and promotion (t -count 3.067 > t -table 1.66; sig. 0.003) have a positive and significant partial effect on student decisions. Conversely, the price variable (sig. 0.808) and the figure of KH. Asep Saifuddin Chalim (sig. 0.664) do not have a significant partial effect. Based on the F-test, all variables simultaneously have a significant effect (F -count 11.122 > F -table 2.31; sig. 0.000). The Adjusted R² value of 33.8% indicates the contribution of the five variables to student decisions, while 66.2% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Marketing Mix, Product, Price, Place, Promotion, Figure of KH. Asep Saifuddin Chalim, Decision to Continue Education

Article Info

Received date: 15 April 2026

Revised date: 25 April 2026

Accepted date: 29 April 2026

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang terus berkembang pesat, persaingan kualitas sumber daya manusia (SDM) antar negara semakin kompetitif. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan bahwa semakin banyak SDM berkualitas yang dimiliki suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk memenangkan persaingan global. Globalisasi menuntut persiapan SDM dengan tingkat kompetensi sains dan teknologi yang tinggi, ditopang standar moralitas yang bersumber dari kearifan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Dengan demikian, masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan SDM yang dimilikinya (Purwanti, 2015).

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam kehidupan manusia dan berperan sentral dalam peningkatan harkat serta martabat manusia. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, investasi pada pendidikan berkualitas akan menghasilkan SDM unggul yang mampu berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Allah SWT sendiri dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa tingkatan, menunjukkan betapa Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu tanpa batas waktu.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan formal yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing untuk menjawab tantangan zaman. Di era digital saat ini, informasi tentang kualitas suatu perguruan tinggi dapat dengan mudah diakses dan tersebar ke publik, sehingga setiap institusi pendidikan dituntut untuk menjaga citranya secara konsisten (Purwanti, 2015).

Dalam upaya menarik minat calon mahasiswa, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas dan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki melalui strategi pemasaran yang tepat sasaran. Persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat membuat setiap institusi harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan nilai-nilai unggulannya kepada target pasar, yakni calon mahasiswa. Berbagai penawaran menarik seperti biaya terjangkau, lokasi strategis, fasilitas lengkap, program beasiswa, dan reputasi akademik yang baik menjadi pertimbangan utama calon mahasiswa dalam memilih institusi pendidikan (Kotler & Armstrong, 2016).

Konsep bauran pemasaran (marketing mix) yang diperkenalkan oleh Kotler dan Keller merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya di pasar sasaran. Dalam konteks perguruan tinggi sebagai perusahaan jasa, bauran pemasaran terdiri dari empat komponen utama atau yang dikenal dengan 4P, yaitu Product (produk), Price (harga), Place (tempat/lokasi), dan Promotion (promosi). Keempat komponen ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk persepsi calon konsumen, dalam hal ini calon mahasiswa, terhadap sebuah institusi pendidikan (Kotler & Keller, 2016).

Produk dalam konteks jasa pendidikan merujuk pada kualitas program akademik, relevansi kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, serta berbagai layanan penunjang akademik yang ditawarkan kepada mahasiswa. Harga dalam konteks pendidikan mencakup biaya kuliah, biaya hidup, ketersediaan beasiswa, serta persepsi mahasiswa tentang kesesuaian biaya dengan manfaat yang diterima. Tempat berkaitan dengan lokasi kampus, aksesibilitas, kondisi lingkungan sekitar, fasilitas fisik, dan suasana belajar yang diciptakan institusi. Promosi meliputi berbagai aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk memperkenalkan institusi kepada calon mahasiswa, termasuk iklan, media sosial, pameran pendidikan, dan kunjungan ke sekolah-sekolah (Kotler & Armstrong, 2016).

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) yang beralamat di Jl. Tirtowening No. 17, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, merupakan perguruan tinggi Islam yang unik dan berbeda dari institusi pada umumnya. IKHAC merupakan bagian integral dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah, sebuah pesantren besar yang terus berkembang di Jawa Timur. Keberadaan IKHAC dalam ekosistem pesantren Amanatul Ummah memberikan nilai lebih yang tidak dimiliki perguruan tinggi umum lainnya, yakni integrasi antara pendidikan akademik formal dengan pendidikan agama berbasis pesantren dalam satu lingkungan terpadu.

Salah satu keistimewaan paling menonjol dari IKHAC adalah kehadiran Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA., yang merupakan pendiri sekaligus penasihat institusi. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), dan telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada tanggal 29 Februari 2020, dalam pengukuhan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Beliau juga meraih penghargaan Tokoh Pendidikan Islam Kultural Jawa Timur 2021 dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). Sosok KH. Asep Saifuddin Chalim dinilai memiliki kharisma, kepakaran, integritas, dan pengaruh sosial yang besar di kalangan umat Islam, khususnya komunitas pesantren di Jawa Timur (Baharrudin, 2023).

Dalam teori pemasaran, penggunaan tokoh berpengaruh untuk mempromosikan produk atau jasa dikenal dengan konsep celebrity endorser. Terrence A. Shimp mendefinisikan celebrity endorser sebagai tokoh publik terkenal, seperti aktor, selebriti, atau atlet, yang dimanfaatkan perusahaan untuk mempromosikan mereknya. McCracken menambahkan bahwa celebrity endorser adalah seseorang yang mendapatkan perhatian publik karena pencapaiannya, yang kemudian memanfaatkan perhatian tersebut untuk mempromosikan suatu produk. Dalam konteks IKHAC, figur KH. Asep Saifuddin Chalim berperan selayaknya celebrity endorser alami bagi institusi, yang menarik minat calon mahasiswa melalui kharisma, reputasi keilmuan, dan pengaruh dakwahnya (Shimp, dalam Superwiratni, 2020).

Data dari PDDikti (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) menunjukkan pertumbuhan jumlah mahasiswa IKHAC yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah mahasiswa S1 aktif sebanyak 1.357 orang, meningkat menjadi 1.487 pada tahun 2020, kemudian 1.656 pada tahun 2021, dan mencapai 1.781 mahasiswa pada tahun 2022. Pertumbuhan ini, meskipun tidak dramatis, menunjukkan tren positif yang mengindikasikan keberhasilan strategi pemasaran dan daya tarik institusi di mata calon mahasiswa. Pertumbuhan ini juga memunculkan pertanyaan akademis tentang faktor-faktor apa saja yang secara nyata mendorong keputusan mahasiswa untuk memilih dan melanjutkan pendidikan di IKHAC (Baharrudin, 2023).

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keputusan mahasiswa antara lain: popularitas nama IKHAC sebagai perguruan tinggi pesantren, lokasi yang berada di kawasan pegunungan Pacet yang asri dan kondusif untuk belajar, kekaguman terhadap figur Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim sebagai tokoh ulama nasional, ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta integrasi antara pendidikan formal dan nilai-nilai pesantren. Namun, belum ada kajian empiris yang secara komprehensif mengkaji pengaruh bauran pemasaran (4P) dan figur tokoh pendiri terhadap keputusan mahasiswa di institusi pesantren seperti IKHAC.

Penelitian yang mengkaji pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada sektor komersial atau perguruan tinggi umum. Penelitian dalam konteks perguruan tinggi berbasis pesantren masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik institusi pesantren memiliki dimensi unik yang tidak ditemukan pada perguruan tinggi umum, terutama dimensi spiritual dan kharisma kepemimpinan kiai yang dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa. Kesenjangan penelitian ini menjadi dasar dan motivasi utama penelitian ini (Ahmad Agy Ariefin, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini secara khusus mengkaji pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk (X1), harga (X2), tempat (X3), dan promosi (X4), serta figur KH. Asep Saifuddin Chalim (X5) terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) (Y). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh produk secara parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?

2. Apakah terdapat pengaruh harga/biaya secara parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?
3. Apakah terdapat pengaruh tempat secara parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?
4. Apakah terdapat pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?
5. Apakah terdapat pengaruh figur KH. Asep Saifuddin Chalim secara parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?
6. Apakah terdapat pengaruh produk, harga, tempat, promosi, dan figur KH. Asep Saifuddin Chalim secara simultan terhadap keputusan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode penelitian survei adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, dan perilaku responden melalui instrumen kuesioner (Hendryadi & Suryani, 2015). Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) Mojokerto, yang beralamat di Jl. Tirtowening No. 17, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu: Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4), dan Figur KH. Asep Saifuddin Chalim (X5). Variabel dependen adalah Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Pendidikan di IKHAC (Y). Setiap variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari Sangat Tidak Setuju (skor 1) hingga Sangat Setuju (skor 5) (Machali, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 aktif Institut Pesantren KH. Abdul Chalim yang berjumlah 1.781 mahasiswa dari 10 program studi pada tahun akademik 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling, dan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh sampel sejumlah 100 orang mahasiswa S1 IKHAC (Sugiyono, 2017).

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari 42 item pernyataan yang mencakup seluruh variabel penelitian. Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan teknik Corrected Item-Total Correlation, di mana item dinyatakan valid jika r hitung $\geq r$ tabel (0,1966). Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha (α), di mana instrumen dinyatakan reliabel jika $\alpha \geq 0,7$ (Ghozali, 2018).

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi: (1) Uji Normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test; (2) Uji Multikolinieritas menggunakan nilai Tolerance dan VIF; (3) Uji Heteroskedastisitas menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman; dan (4) Uji Linieritas menggunakan ANOVA table dengan Deviation from Linearity. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan model persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Seluruh analisis dilakukan menggunakan program SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa S1 IKHAC sebagai responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 55% dan laki-laki sebanyak 45%.

Berdasarkan semester, mahasiswa semester 8 mendominasi dengan 45%, diikuti semester 6 (28%), semester 4 (17%), dan semester 2 (10%). Berdasarkan program studi, kelompok terbesar berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah (24%), diikuti Pendidikan Agama Islam (18%), dan Perbankan Syariah (13%). Berdasarkan angkatan, mahasiswa angkatan 2019 mendominasi dengan 45%, diikuti 2020 (28%), 2021 (17%), dan 2022 (10%).

Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari keenam variabel penelitian (Produk X1, Harga X2, Tempat X3, Promosi X4, Figur KH. Asep Saifuddin Chalim X5, dan Keputusan Y) memiliki nilai r hitung di atas r tabel (0,1966), sehingga dinyatakan valid. Nilai r hitung berkisar antara 0,416 hingga 0,809 untuk variabel X dan antara 0,617 hingga 0,801 untuk variabel Y. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan seluruh variabel reliabel, dengan nilai α berkisar antara 0,740 (Tempat) hingga 0,839 (Figur KH. Asep Saifuddin Chalim), semuanya di atas ambang batas 0,7 (Ghozali, 2018).

Uji asumsi klasik menunjukkan hasil yang memuaskan. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. sebesar $0,152 > 0,05$, artinya residual berdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan nilai Tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 untuk semua variabel (VIF berkisar 1,180 hingga 1,372), sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dengan korelasi Rank Spearman menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel, menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas. Uji linieritas menghasilkan nilai Sig. Deviation from Linearity di atas 0,05 untuk semua hubungan antar variabel, mengkonfirmasi hubungan yang linier (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 25, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,361 + 0,335X_1 + 0,018X_2 + 0,436X_3 + 0,166X_4 + 0,029X_5$$

Konstanta sebesar 2,361 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, keputusan mahasiswa melanjutkan pendidikan di IKHAC tetap bernilai positif. Koefisien X1 (produk) sebesar 0,335 menunjukkan setiap kenaikan satu satuan variabel produk akan meningkatkan keputusan mahasiswa sebesar 0,335 satuan. Koefisien X2 (harga) sebesar 0,018 menunjukkan pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan. Koefisien X3 (tempat) sebesar 0,436 merupakan yang tertinggi di antara semua variabel, menunjukkan dominasi pengaruh variabel tempat. Koefisien X4 (promosi) sebesar 0,166 menunjukkan pengaruh positif promosi terhadap keputusan mahasiswa. Koefisien X5 (figur) sebesar 0,029 menunjukkan pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan (Ghozali, 2018).

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t Hitung	Sig.
Konstanta	2,361	0,664	0,508
Produk (X1)	0,335	3,045	0,003
Harga (X2)	0,018	0,244	0,808
Tempat (X3)	0,436	2,645	0,010
Promosi (X4)	0,166	3,067	0,003
Figur KH. Asep (X5)	0,029	0,435	0,664

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25, 2023

Uji Hipotesis (Uji t Parsial)

Hasil uji t dengan nilai t tabel sebesar 1,66 ($df = 100 - 5 - 1 = 94$; $\alpha = 5\%$) menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, variabel Produk (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar $3,045 > t$ tabel 1,66

dengan signifikansi $0,003 < 0,05$. Dengan demikian, H1 diterima, yakni produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan mahasiswa melanjutkan pendidikan di IKHAC. Kualitas program akademik, relevansi kurikulum berbasis pesantren, dan integrasi ilmu umum-diniyah yang ditawarkan IKHAC dinilai positif oleh mahasiswa (Kotler & Keller, 2016).

Kedua, variabel Harga (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar $0,244 < t$ tabel 1,66 dengan signifikansi $0,808 > 0,05$. Dengan demikian, H2 ditolak, yakni harga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Tidak signifikannya pengaruh harga disebabkan oleh beberapa faktor: (a) biaya pendidikan IKHAC yang relatif homogen dan terjangkau meminimalisir variasi persepsi harga antar responden; (b) tersedianya program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan santri Amanatul Ummah mengurangi hambatan finansial; dan (c) dalam konteks institusi pesantren, pertimbangan nilai-nilai keislaman dan kualitas pembelajaran lebih dominan daripada pertimbangan biaya semata (Listighfaroh, dalam Baharrudin, 2023).

Ketiga, variabel Tempat (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar $2,645 > t$ tabel 1,66 dengan signifikansi $0,010 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Tempat memiliki koefisien regresi tertinggi (0,436), menunjukkan kontribusi paling dominan di antara semua variabel. Lokasi IKHAC di kawasan Pacet yang terintegrasi dengan alam pegunungan dan ekosistem Pesantren Amanatul Ummah dipandang sangat positif oleh mahasiswa. Selain keindahan alam, faktor aksesibilitas transportasi, kedekatan dengan fasilitas pendukung, dan suasana belajar yang kondusif berkontribusi pada persepsi positif tentang lokasi (Tjiptono, 2007).

Keempat, variabel Promosi (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar $3,067 > t$ tabel 1,66 dengan signifikansi $0,003 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Promosi yang efektif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media luar ruang, pemasaran berbasis komunitas pesantren (roadshow ke pesantren-pesantren), dan promosi digital melalui media sosial, terbukti efektif menjangkau dan memengaruhi keputusan calon mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotler bahwa promosi merupakan alat komunikasi yang menghubungkan produsen dengan konsumen (Kotler & Keller, 2016).

Kelima, variabel Figur KH. Asep Saifuddin Chalim (X5) memperoleh nilai t hitung sebesar $0,435 < t$ tabel 1,66 dengan signifikansi $0,664 > 0,05$, sehingga H5 ditolak. Figur KH. Asep Saifuddin Chalim tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hal ini bukan berarti figur beliau tidak relevan, melainkan pengaruhnya bersifat holistik dan telah terabsorpsi ke dalam variabel-variabel lain dalam model. Mayoritas responden (45%) adalah mahasiswa angkatan 2019 yang sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun, di mana keputusan mereka kini lebih dipengaruhi pengalaman nyata terhadap kualitas produk dan lokasi, bukan lagi faktor figur (Ramadhani & Nadya, 2020).

Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $11,122 > F$ tabel 2,31 ($df_1 = 5$; $df_2 = 94$; $\alpha = 5\%$) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H6 diterima, yakni variabel produk, harga, tempat, promosi, dan figur KH. Asep Saifuddin Chalim secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa melanjutkan pendidikan di IKHAC. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa secara kolektif, bauran pemasaran 4P beserta dimensi figur tokoh pendiri merupakan prediktor yang valid bagi keputusan mahasiswa (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan)

Model	F Hitung	F Tabel	Sig.
Bauran Pemasaran + Figur → Keputusan Mahasiswa	11,122	2,31	0,000

Sumber: Data Primer diolah SPSS 25, 2023

Nilai Adjusted R² sebesar 0,338 atau 33,8% menunjukkan bahwa kelima variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 33,8% variasi dalam keputusan mahasiswa melanjutkan

pendidikan di IKHAC. Sedangkan 66,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R^2 yang berada pada kisaran ini cukup wajar dalam penelitian perilaku konsumen, terutama untuk keputusan pemilihan jasa pendidikan yang melibatkan pertimbangan kompleks dan multidimensi.

Beberapa faktor lain yang diduga mempengaruhi sisa 66,2% variasi tersebut antara lain: reputasi dan akreditasi institusi; pengaruh keluarga, orang tua, dan lingkungan sosial; motivasi spiritual dan nilai-nilai keislaman mahasiswa; ketersediaan beasiswa dan bantuan finansial; kelengkapan fasilitas fisik kampus; kualitas layanan akademik dan administratif; serta loyalitas santri Pesantren Amanatul Ummah terhadap institusi yang didirikan kiai mereka. Faktor-faktor ini membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan model yang lebih kaya variabel (Baharrudin, 2023).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoritis dan praktis yang penting. Dari perspektif teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi bauran pemasaran 4P dalam konteks perguruan tinggi berbasis pesantren yang sebelumnya belum banyak diteliti. Temuan bahwa tempat (place) memiliki pengaruh paling dominan (koefisien 0,436) memberikan implikasi penting bagi strategi pemasaran IKHAC. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pertimbangan lokasi yang mencakup lingkungan pesantren yang kondusif, aksesibilitas, dan ekosistem belajar Islam yang terintegrasi.

Temuan tentang tidak signifikannya pengaruh harga sejalan dengan penelitian Listighfaroh (dalam Baharrudin, 2023) yang menemukan hal serupa dalam konteks produk konsumen. Dalam konteks pendidikan pesantren, mahasiswa tampaknya lebih mempertimbangkan value untuk mendapatkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam daripada semata-mata faktor biaya. Kebijakan beasiswa yang diterapkan IKHAC juga berhasil menetralkan pengaruh faktor biaya, sehingga mahasiswa tidak lagi mempersepsikannya sebagai hambatan utama.

Tidak signifikannya pengaruh parsial figur KH. Asep Saifuddin Chalim dalam model regresi ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Secara kualitatif, 59% responden menyatakan setuju dan 28% sangat setuju tentang berbagai dimensi figur beliau (trustworthiness, expertise, attractiveness, respect, similarity). Ini menunjukkan persepsi sangat positif. Namun, dalam model regresi multivariat, pengaruh figur tampak telah terabsorpsi ke dalam variabel lain, khususnya produk dan tempat. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep indirect effect, di mana figur KH. Asep Saifuddin Chalim lebih berpengaruh secara tidak langsung melalui pembentukan reputasi institusi secara keseluruhan (Ramadhani & Nadya, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, variabel Produk (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan mahasiswa melanjutkan pendidikan di IKHAC, dibuktikan dengan nilai t hitung $3,045 > t$ tabel 1,66 dan signifikansi $0,003 < 0,05$. Kualitas kurikulum berbasis pesantren dan integrasi ilmu umum-diniyah menjadi daya tarik utama produk IKHAC.

Kedua, variabel Harga (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial (t hitung $0,244 < t$ tabel 1,66; sig. $0,808 > 0,05$). Keterjangkauan biaya yang relatif homogen, ketersediaan beasiswa, dan orientasi nilai mahasiswa dalam konteks pesantren menjadi faktor penyebab tidak signifikannya pengaruh harga.

Ketiga, variabel Tempat (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dengan koefisien regresi tertinggi (0,436), dibuktikan nilai t hitung $2,645 > t$ tabel 1,66 dan signifikansi $0,010 < 0,05$. Lokasi IKHAC yang terintegrasi dengan ekosistem pesantren dan alam pegunungan Pacet menjadi faktor paling dominan dalam keputusan mahasiswa.

Keempat, variabel Promosi (X4) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial (t hitung $3,067 > t$ tabel $1,66$; sig. $0,003 < 0,05$). Strategi promosi multi-channel yang menjangkau komunitas pesantren dan media digital terbukti efektif memengaruhi keputusan mahasiswa.

Kelima, variabel Figur KH. Asep Saifuddin Chalim (X5) tidak berpengaruh signifikan secara parsial (t hitung $0,435 < t$ tabel $1,66$; sig. $0,664 > 0,05$). Pengaruh figur beliau bersifat holistik dan terabsorpsi ke dalam variabel-variabel bauran pemasaran lainnya, serta lebih bersifat indirect effect terhadap reputasi institusi secara keseluruhan.

Keenam, secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan (F hitung $11,122 > F$ tabel $2,31$; sig. $0,000 < 0,05$) dengan Adjusted R^2 sebesar $33,8\%$. Sisa $66,2\%$ dipengaruhi faktor lain seperti reputasi kelembagaan, dukungan keluarga, motivasi spiritual, akreditasi, dan faktor loyalitas santri.

Penelitian ini merekomendasikan kepada manajemen IKHAC untuk: (1) terus meningkatkan kualitas produk pendidikan melalui pengembangan kurikulum dan kompetensi dosen; (2) mempertahankan keunggulan lokasi dengan mengoptimalkan fasilitas dan aksesibilitas kampus; (3) memperluas jangkauan promosi melalui media digital dan roadshow ke pesantren-pesantren; serta (4) untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengukur pengaruh tidak langsung figur KH. Asep Saifuddin Chalim melalui variabel mediasi seperti brand image atau kepercayaan institusi.

REFERENSI

- Ariefin, A. A. (2020). Pengaruh Gaya Hidup, Promosi, Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Baharrudin, A. M. (2023). Pengaruh Bauran Pemasaran dan Figur KH. Asep Saifuddin Chalim Terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Pendidikan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- Bulan, T. P. L., Rizal, M., & Akbar, W. (2019). Pengaruh Bauran Pemasaran, Celebrity Endorser dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda Beat. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(2), 167-179.
- Doucett, E. (2008). *Creating Your Library Brand*. Chicago: The American Library Association.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harningsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 45-60.
- Hendryadi & Suryani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: PRENAMEDIA.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jilid I. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*, 15th Edition. Pearson Education, Inc.
- Machali, I. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka An-Nur.
- Mahbub & Zen, E. H. (2020). Pengaruh Promosi Pendidikan Terhadap Minat Peserta Didik Baru MAN 3 Banyuwangi. *JMPID (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam)*, 2(1). <https://doi.org/10.30739/jmpid.v2i1.601>
- Margaretha, H. (2022). Pengaruh Celebrity Endorser Tokopedia Terhadap Keputusan Pembelian Photocard BTS di Komunitas Army World. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

- Mirza D. & Sri Setyo I. (2021). Pengaruh Celebrity Endorsement dan Citra Merek terhadap Niat Beli Kopi Caffeino melalui Sikap Terhadap Merek. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2). <https://doi.org/10.26740/jim.v9n2.p373-385>
- Pinto, L. G., Cavique, L., & Santos, J. M. A. (2022). Marketing Mix and New Product Diffusion Models. ELSEVIER: International Conference on Industry Sciences and Computer Science Innovation.
- Purwanti, E. (2015). Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Memilih STIE 'AMA' Salatiga. *Among Makarti*, 8(16).
- Ramadhani, I., & Nadya, P. S. (2020). Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Fesyen Muslim Hijup. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Saladin, D. (2016). *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian*, Edisi 3. Bandung: Linda Karya.
- Simamora, B. (2008). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sitanggang, F. A., Putri, D. E., & Sitanggang, P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Manajemen di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 34-50.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2007). *Strategi Pemasaran*, Edisi ke-2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahyuni, A. P. (2021). Efektivitas Bauran Pemasaran pada Keputusan Pembelian Konsumen Indomaret. *Jurnal Sains Manajemen*, 7(1).
- Wulansari, A., et al. (2013). Analisis Hubungan Promosi Penjualan dengan Pencapaian Penjualan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(2).